

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Фарангисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарлова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК 616.8-009.11-053.2-08-036.82:614.2

Джурабекова Азиза Тахировна

Касимов Арслон Атабаевич

Каттаева Мафтуна Дусёр кизи

Самаркандский государственный медицинский университет

ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384073>**АННОТАЦИЯ**

Детский церебральный паралич (ДЦП) остается одной из наиболее распространенных причин детской инвалидности в мире с частотой встречаемости 2-3 случая на 1000 живых новорожденных. Современная концепция оказания помощи детям с ДЦП претерпела значительные изменения, трансформировавшись от изолированного медицинского подхода к комплексному мультидисциплинарному сопровождению с активным вовлечением семьи пациента. Наибольшую эффективность демонстрирует объединение диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей многопрофильной клиники в единый непрерывный процесс.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, мультидисциплинарная реабилитация, многопрофильная клиника, маршрутизация пациентов, персонализированная медицина, непрерывность медицинской помощи, организация здравоохранения.

Джурабекова Азиза Тахировна

Касимов Арслон Атабаевич

Каттаева Мафтуна Дусёр кизи

Самарканд давлат тиббиёт университети

КЎП ТАРМОҚЛИ КЛИНИКА ТУЗИЛМАСИДА ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИ БОР БОЛАЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ЁНДАШУВЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Болалар церебрал фалажи (БЦФ) дунёда болалар ногиронлигининг энг кенг тарқалган сабабларидан бири бўлиб қолмоқда, унинг учраш частотаси ҳар 1000 нафар тирик туғилган чақалоқлар орасида 2-3 ҳолатни ташкил этади. БЦФ бўлган болаларга ёрдам кўрсатишнинг замонавий концепцияси сезиларли ўзгаришларга учради, изоляцияланган тиббий ёндашувдан бошлаб комплекс мультидисциплинар кузатувга, беморнинг оиласини фаол жалб қилиш билан трансформацияланди. Кўп тармоқли клиниканинг диагностик, даволаш ва реабилитация имкониятларини ягона узлуксиз жараёнга бирлаштириш энг юқори самарадорликни намойиш этмоқда.

Калит сўзлар: болалар церебрал фалажи, мультидисциплинар реабилитация, кўп тармоқли клиника, беморларни маршрутлаш, персоналлаштирилган тиббиёт, тиббий ёрдамнинг узлуксизлиги, соғлиқни сақлашни ташкил этиш.

Djurabekova Aziza Takhirovna

Kasimov Arslon Atabaevich

Kattaeva Maftuna Dusyor kizi

Samarkand State Medical University

APPROACHES TO TREATMENT AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN THE STRUCTURE OF A MULTIDISCIPLINARY CLINIC**ANNOTATION**

Cerebral palsy (CP) remains one of the most common causes of childhood disability worldwide, with an incidence of 2-3 cases per 1,000 live births. The modern concept of providing care for children with cerebral palsy has undergone significant changes, transforming from an isolated medical approach to comprehensive multidisciplinary support with active involvement of the patient's family. The integration of diagnostic, treatment, and rehabilitation capabilities of a multidisciplinary clinic into a single continuous process demonstrates the highest efficiency.

Keywords: cerebral palsy, multidisciplinary rehabilitation, multidisciplinary clinic, patient routing, personalized medicine, continuity of medical care, healthcare organization.

Долзарблиги. Касаллик патомеханизми асосида мия патологик ўзгаришлар, спастик параличлар морфогенези жараёни тузилишининг бузилиши таъсири ва натижада мушакларда ётади (С.Е.Ноеи-Hansen, 2023). Анамнез йиғишда қоидаларга риоя

килишдан ташқари, касалликни тўғри дифференциация қилиш учун патологик жараёнга таъсир этувчи омилларни фарқлаш зарур (С.Л.Коваленко, 2008; M.Sadowska, 2020). Касалликнинг тарқалиши аҳолининг яшаш даражасига, ижтимоий шароитларга, аҳолининг соғлиқни сақлаш ва тиббиёт соҳасидаги саводхонлигига, ҳаёт тарзига, тўғри овқатланишга, маҳаллий анъаналарга боғлиқ, ва шу билан бирга, ўртача ҳисобда ДЦП дунёда ҳар 1000 тирик туғилган чақалоқга 4-5 ҳолатни ташкил этади, бу юқори кўрсаткичдир, агар ҳар бир бола узоқ муддатли даволаш ва реабилитацияга муҳтож ногиронлик номзоди эканлигини ҳисобга олсак (S.W.Kim, 2019). Ушбу ишда ДЦП билан касалланган болаларни даволаш ва реабилитация қилиш натижалари таҳлили тақдим этилган, болалар неврологияси бўлими Самарқанд давлат тиббиёт университети Кўп тармоқли клиникаси базасида жойлашган, шунинг учун беморларга ёндашув нафақат амалий, балки илмий қизиқишга ҳам эга. Неврология кафедраси врачлари ва ассистентлари ДЦП билан касалланган болаларни даволашда катта тажрибага эга, реабилитация учун шароитлар яратилган, даволаш ва реабилитациянинг мултидисциплинар натижаси ўз ичига қуйидагиларни олади: СамДТУ КК поликлиника шароитида беморларнинг бирламчи таҳлили, кейинги стационар комплекс даволаш билан, бунга қуйидагиларнинг кўриги ва кузатуви қиради: невролог, физиотерапевт, ЛФК инструктори; кўшимча равишда: психиатр, логопед, стоматолог, ортопед, педагоглар ва бошқа мутахассислар. Сўнги бир неча ўн йилликда ДЦП таснифи асосий белгилар бўйича, асоратларга мувофиқ, ва ривожланиш омиллари, ҳаракат бузилишлари турлари, шикастланиш зонаси, коммуникация даражаси жиҳатидан қайта кўриб чиқилди (GMFCS, MACS ва CFCS, Семенова). Шундай қилиб, ДЦП билан касалланган болаларга клиник-диагностик ва амалий ёрдам кўрсатиш ёндашувини комплекс равишда амалга ошириш зарур.

Тадқиқотнинг мақсади: ДЦП муаммосига болалар неврологик бўлими фаолиятини ўрганиш ва таҳлил қилиш: клиника, диагностика, даволаш ва реабилитация.

Тадқиқот материали ва усуллари: Амбулатор-поликлиника текширувидан (бирламчи кўрик) ўтган, кейинчалик 2024 йил (январь-декабрь) даврида болалар неврологияси бўлимига ДЦП ташхиси билан госпитализация қилинган беморлар таҳлиliga асосланган, стандартлаштирилган нейромотор баҳолашдан фойдаланилган. Ҳисобот даври давомида, поликлиника (СамДТУ КК қошидаги) орқали болалар неврологи кўригидан 1773 нафар 1 ёшдан 18 ёшгача бўлган болалар ўтган, улардан 1200 нафар бола ДЦП гумони билан. Барча болалар педиатр, офтальмолог, стоматолог, ортопед, баъзи ҳолларда нейрожарроҳ ва психиатр томонидан кўриқдан ўтказилган. Текширув стандартига мувофиқ, лаборант текширувлар қуйидагиларни ўз ичига олади: таърифил биохимик таҳлил, сийдик, ахлат билан қоннинг умумий таҳлили. Бирламчи таълим босқичидаги инструментал текширув усуллари қуйидагиларни ўз ичига олади: ЭКГ, ЭЭГ, ЭхоЭГ; кўпчилик ҳолларда болаларга КТ, МСКТ, МРТ усуллари билан мия нейровизуализацияси ўтказилди. Катта ёшдаги болаларда зарур ҳолларда брахицефал томирлар УЗДГ, ЭНМГ (кўпроқ дифференциал диагностика учун) ўтказилди. Шундай қилиб, беморлар терапия босқичларидан ўтиш учун қўйилган ташхис ва комплекс текширув билан стационар даволанишга келган. Дори-дармон билан даволаш яқунлангандан сўнг, реабилитация вилоят реабилитация марказида (ҳамкорлик шартномаси асосида) амалга оширилган. Реабилитация жараёни беморнинг касаллик оғирлигига, касаллик турига ва ёшига боғлиқ; бунда реабилитациянинг минимал кун сони 30 кунни ташкил этади. Реабилитацияга нуқтали массаж процедуралари, даволаш жисмоний тарбияси (инструктор билан), даволаш сузиши (мутахассис билан), логопед хоналари ва когнитив (нутк) функцияларни яхшилаш учун жиҳозланган хоналар қиради. Маълумотлар ишончлилигининг статистик таҳлили стандарт компьютер дастурларидан фойдаланган ҳолда индивидуал компьютерда бажарилган.

Тадқиқот натижаси: Текширилган беморларда ДЦП пайтида клиник белгилар ва зарарланиш интенсивлиги даражасини

ўрганиб, касалликдаги хилма-хилликни тавсифловчи қонуниятлар аниқланди, булар мия зарарланиш ҳажми ва зонаси билан боғлиқ, бундан ташқари, ўтказилаётган даволанишнинг интенсивлиги ва давомийлиги факти муҳим аҳамиятга эга. Ишнинг биринчи босқичида СамДТУ КК поликлиникасига болалар церебрал фалажи гумони билан мурожаат қилган болалар сони 1200 нафар аниқланди, комплекс текширув (юқорида кўрсатилган усуллар) пайтида ДЦП ташхиси 845 беморга қўйилди % ва ташхис қўйилгандан сўнг, болалар стационар даволанишга ўтказилди 840 нафар бола (5 беморнинг ота-оналари Тошкент шаҳрида даволаниши афзал кўрдилар), бунда ўғил болалар 58%, қиз болалар 42%. Ёш хусусиятлари бўйича, 1 ёшдан 3 ёшгача бўлган болалар 198, 3 ёшдан 7 ёшгача 396, 7 ёшдан 12 ёшгача 199, 12 ёшдан 18 ёшгача 47 нафар, бунда ҳаракат бузилишлари бўлган болаларнинг катта фоизи 3 ёшдан 12 ёшгача бўлган ёшга тўғри келган. Самарқанд шаҳрида яшовчи болалар 269 нафар, қолган 571 нафар бола Самарқанд вилоятидан (катта қисми Ургут ва Пасдаргом туманларидан, 165/112) болалар неврологияси бўлимига келган. Беморларни алоҳида топографик шакллар бўйича ва МКБ-10 га мувофиқ кўриб чиқишда, энг кўп учрайдиган шакллар аниқланди, шундай қилиб, ДЦП нинг энг кўп учрайдиган шакли спастик диплегия (Литгль касаллиги) G 80.1, 30,4% ва кўш гемиплегия (квадриплегия) G 80.0, 29,5%, бу адабиёт маълумотларига мос келади (Сазонова Н.В., Попков Д.А., 2015; Мавлянова З.Ф., 2024), болалар гемиплегияси G 80.2, 20%; дискинетик церебрал фалаж G 80.3, 11,2%; атактик церебрал фалаж G 80.4, 6,6%; аралаш ва бошқа ДЦП шакллари G 80.8 3,3%.

Умумқабул қилинган жаҳон стандарти ва тадқиқот натижалари динамикасида беморларни баҳолаш тўғрилигини ҳисобга олган ҳолда, коммуникатив функциялаш таснифи ва ҳаракат функцияларини объектив ўлчаш учун GMFM-88, GMFCS, CFCS шкалалари қўлланилган. Шундай қилиб, GMFM-88 шкаласидан фойдаланган ҳолда (ҳар бир бемор учун 60 мин) ДЦП беморларининг ҳаракат-мотор фаолияти маълумотларига кўра, атактик синдроми бўлган шаклда фаол ҳаракатларни бажаришнинг етарлича юқори даражаси 70,1±5,5% қайд этилган, бунда 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болаларда 65,5±2,7% ва 12 ёшдан 18 ёшгача бўлган болаларда 73,3±5,0%. Бошқа ҳолларда, масалан, кўш гемиплегияси бўлган болаларда, ҳаракат-мотор фаолигининг чекланиши ва пайиши кузатишдан 36,2±4,0%, бунда 3-7 ёшли болаларда 35,9±3,3%, 12 дан 18 ёшгача бўлган беморларда кўрсаткичлар 35,0±3,3% ўзгарган, бу атактик синдромли ДЦП га нисбатан ишончли $p < 0,01$.

Пассив ҳаракат қаршилиги даражаси (0 дан 5 баллгача) ва спастиклик оғирлиги характери бўйича спастиклик даражасини аниқловчи шкаладан фойдаланишда, спастик диплегия ва кўш гемиплегияси бўлган текширилган болаларда аниқланган, шундай қилиб, биринчи ҳолатда 93% ҳолларда 1 ёки 2 балл, иккинчи ҳолатда эса 100% ҳолларда атиги 1 балл аниқланган, бунда спастик диплегияси бўлган болаларда юқори қўл-оёқларда қаршилик белгилари 27% гача сақланиб қолган. Таҳлилнинг муҳим қисми болаларда ҳаракат бузилишлари оғирлик даражаси бўйича ДЦП ни аниқлашдир. Беморларнинг стационар даволаниши маълумотларига кўра, икки шаклда ҳаракат бузилишлари нисбатан камроқ ифодаланган: Гемиплегик ва диплегик (G 80.1/G 80.2). Шундай қилиб, GMFCS таснифига мувофиқлик ва назорат пайтида, спастик диплегияси бўлган болаларда иккинчи даража чегарасига 50% ҳолларда, гемипаретик шаклда эса 69,9% ҳолларда эришилган, бундан ташқари, айнан шу шаклда (гемипаретик) 22% ҳолларда учинчи даража кузатилган. Бундан ташқари, барча беморларда ҳаракат бузилишлари баландлиги қуйидаги параметрлар бўйича тақсимланган (яъни ҳаракатланиш даражаси): 2-даража - юриш пайтида ҳаракат фаоллигининг ўзгариши, бунда бемор қисқа масофаларга ҳаракатланади (2,3%); 3-даража - бемор мустақил ҳаракатлана олмайди, фақат қўллаб-қувватлаш билан (31,4%); 4-даража - статиклик тўлиқ йўқлиги (ҳаракатсизлик) (66,3%). Таъкидлаш жоизки, оғирлик даражаси ва касаллик шакллари кўрсаткичлари, хусусан CFCS таснифи бўйича кўрсаткичлар, мия МРТ да аниқланган мия тузилмавий ўзгаришларига тўғридан-тўғри пропорционал тарзда мос келган,

бундан ташқари, когнитив етишмовчиликни ўлчаш тизимини тавсифлаган, шундай қилиб, интеллектуал дисфункция даражаси кўш гемиплегияси (G 80.0) бўлган беморларда паст бўлган. Бирламчи кўрик ва кейинги стационардаги бемор кўриги вақтида, стандарт талабларга риоя қилинган, бу анамнез бўйича касаллик омиллари ва сабабларини аниқлашни ўз ичига олган. Ота-оналарни (васийларни) синчковлик билан сўровдан ўтказиш қуйидаги аниқ белгиланган касаллик предикторларини аниқлашга ёрдам берди: кўпчилик ҳолларда болалар белгиланган гестацион муддатдан олдин туғилган (чала ва кам вазнли) 83,9%; иккинчи энг муҳим омил - биринчи туғруқдан болалар, бунда онада функционал тор чанок, йирик ҳомила, туғруқ пайтида ҳомиланинг нотўғри жойлашуви ва биринчи туғилиш ҳисобга олинганда, кўпчилик ҳолларда, оналар оператив (кесар кесиш) туғруқдан воз кечганлар 77,3%; учинчи ўринни қуйидаги детерминантлар эгаллаган: онада бачадон ичи инфекцияси (TORCH), қон гуруҳи бўйича резус зиддиди, мия туғма ривожланиш патологияси, онанинг сурункали касалликлари (юрак туғма нуқсонлари, 2-3 даражали семизлик, ҳомиладорликнинг тез-тез узилиши, қандли диабет, сурункали гепатит, тизимли қизил волчанка, тарқоқ склероз, ота-оналарнинг қариндошлик никоҳи) буларнинг барчаси жами 45,5% гача ўзгарган.

Болалар церебрал фалажи муаммолари билан шуғулланадиган барча марказларнинг биринчи даражали вазифаси беморларни даволаш ва реабилитация қилиш ҳисобланади, бунда терапия тизимга комплекс ёндашув қиради: дори-дармон ва инструментал терапия (ТМС), физиотерапия ва даволаш жисмоний тарбияси, нуқтали массаж, нутқни тузатиш, овқатланишнинг метаболик модификацияси ва ҳаёт фаолияти режими, бунда асосга нафақат процедурани ўтказиш, балки ота-оналарни махсус билимлар ва жисмоний тарбия (доимо ёрдамга муҳтож бўлган бола билан янги турмуш тарзи) билан таништириш қиради. Масалан, жисмоний машқлар мақсади ва тақдорланувчи бўлиши керак (баъзи ҳолларда бир кун давомида).

Реабилитация тадбирларини ўтказишнинг мураккаблиги, беморларда эпилептик тутқаноқлар бўлган ёки ўтказилган процедуралардан динамика натижа бермаган ҳолатларда кўринган, бундай ҳолларда беморлар касалликка ирсий мойилликнинг қонуниятини аниқлаш учун генетика институтига йўналтирилган (генеалогик усул қўлланилган). Адабиёт манбалари ДЦП бўлган болаларда эпилептик тутқаноқларнинг тарқалишини (симптоматик сифатида) турли тадқиқотчилар диапазонида 20 дан 90% гача тавсифлайди. Ҳисобот даври (2024 йил) давомида, текширувга киритилган беморларда эпилептик тутқаноқлар фоизи 39,8% ни ташкил этган, бунда кўпинча бу гуруҳ 1 ёшдан 3 ёшгача бўлган болалар (тутқаноқларнинг биринчи дебюти бир ёшгача кузатилган), бундан ташқари, тутқаноқлар кўпчилик ҳолларда кўш гемиплегияси бўлган болаларда қайд этилган (47,5%). Халқаро эпилепсияга қарши лигаси (International League Against Epilepsy — ILAE) тавсиясига мувофиқ, генераллашган тутқаноқлар (тоникоклоник) энг мураккаб ва ёмон тўхтатиладиган бўлиб чиққан, иккинчи ўринда фокал тутқаноқлар (клоник ёки тоник тутқаноқлар). Юқорида таъкидланганидек, барча беморларга стандарт ЭЭГ ўтказилган (Е.А. Жирмунская таснифи бўйича 5 турга бўлинган). Эпилептик тутқаноқлар аниқланган беморларда IV дезорганизацияланган тип қайд этилган, бунда α - ва β -фаоллик устунлик қилган, баъзи ҳолларда θ ва δ -тўлқинлар индексининг кучайиши ва пик-тўлқинларнинг пайдо бўлиши аниқланган (23,8%). Баъзи ҳолларда (ЭЭГ нинг рутин ўтказилишида), миянинг биоэлектрик манзараси ўчоқли симптоматикани кўрсатган, аммо беморларда тутқаноқлар намоён бўлмаган (клиник жиҳатдан), бундай ҳолларда стимуляция терапия чекланган (масалан, электрофорез, дори-дармонлар: актовегин, никотин кислотаси ва ҳ.к. тайинланмаган). Пубертат ёшига келиб, кўп болаларда яхши

натижа типдаги тутқаноқларнинг сўниб кетиши қайд этилган. Бу феномен "болалик давридаги хавфсиз эпилептиформ бузилишлар" деб аталади ва парциал эпилепсияларга хос бўлиб, текширилган беморлар ҳолатида ўртача 18,8% ни ташкил этган.

Даволаш жисмоний тарбиясининг тўлиқ комплексидан фойдаланишни қийинлаштирадиган яна бир белги, бу ортопедик характердаги муаммо ва кўпинча беморларни ногиронлик сабаби билан аниқланади, шундай қилиб тадқиқот даврида текширилган беморларда ўртача 72,3% асоратлар аниқланган: аввало бу умуртка поғонаси сколиози ва механострикцияси (55%); 100% ҳолларда бўғимлар контрактуралари, бўғимларнинг чиқиши (айниқса йирик бўғимлар) 14,5% билан кузатилган; ва натижада пастки қўлоқларнинг қисқариши (кўпинча ассиметрик) (27%); оёқларнинг контракцияси ўртача 90% га етган. Шу муносабат билан, болалар неврологияси бўлими болалар кўп тармоқли касалхонаси, болалар ортопедияси ва травматологияси бўлими билан оператив ортопедик даволаш учун маслаҳат ва тавсиялар бериш учун шартнома тузган, шундай қилиб олдинги (2023 йил) йилда, 75% болалар маслаҳат олишган, улардан 41,6% оператив аралашувга тайинланган (ёши, соматик ҳолатини ҳисобга олган ҳолда): бу (энг кўп учрайдиган) ахилл пайини узайтириш (барча оператив процедураларнинг 84%), болдир мушакларининг апоневротомияси (ўртача 10%), болдир буқувчиларининг пластикаси (6%). Мутахассислар ва ота-оналар учун қонуний, бошланғич босқичда ДЦП бўлган болаларда умумий соғлиқ ва ҳаракат фаоллигини яхшилаш ҳисобланади, аммо, ушбу йўналишда динамик яхшиланишлар қайд этилиши биланок, когнитив ва нутқ функциялари масаласи кўтарилади. Бунда маълумки, нутқ бузилишлари патомеханизмида эшитиш анализаторининг дисфункцияси роль ўйнайди, эшитиш-мотор алоқаларининг нуқсонли доирасини шакллантириб, мотор нутқнинг етишмовчилигига олиб келади ва кейинчалик фонематик эшитишнинг кечикиши ва ривожланмаслигини белгилайди. Мос равишда, эшитиш йўналишида назорат ва даволаш, ДЦП бўлган болаларнинг комплекс реабилитация жараёнида муҳимдир. ДЦП билан касалланган барча беморлар кондуктив ва сенсомотор қарлик мавжудлигига текширувдан ўтади, шундай қилиб, тадқиқот натижалари таҳлилда эшитишнинг патологик ўзгаришлари ўртача 79,2% аниқланган, турли даражадаги қарлик билан, бундан ташқари, эшитиш бузилиши бўлган барча беморлардан 11,4% и оператив коррекцияга учраган, эшитиш аппаратларини (давлат дастури бўйича) барча муҳтож (ушбу ҳолатда) болалар олишган; бундан ташқари, оториноларингология бўлимида қарлиги бўлган ДЦП беморларини даволаш учун эрта электроакустик коррекция ўтказилган, бу (3,6% ҳолларда) эшитиш функциясини тиклаш имконини берган.

Хулоса. Шундай қилиб, Болалар церебрал фалажи, полиэтиологик касаллик бўлгани учун болаларда марказий нерв тизимининг барча бузилишлари орасида энг кўп учрайдиган патологик бузилиш ҳисобланади, бунда энг катта фоиз миянинг бачадон ичи патологик ривожланишига (75% дан ортиқ) ва постнатал бузилишларга тўғри келади. Бундан ташқари, ДЦП даги асосий симптомлар мотор-ҳаракат бузилишлари ҳисобланади, бу дастлаб миянинг тузилмавий ўзгаришларига мувофиқ зарарланиш даражасини баҳолашни, кейин эса ҳаракат функциясини яхшилашга қаратилган даволаш ва реабилитацияни талаб қилади, шу билан бирга беморларнинг ҳаёт сифатини оширади. Шу билан бирга, асосий касаллик билан боғлиқ асоратларни эътиборсиз қолдириш мумкин эмас: эпилептик тутқаноқлар, нутқ ва эшитиш бузилиши, соматик ҳолат (хусусан овқатланишни тузатиш). ДЦП бўлган болалар доимий юқори эътиборга муҳтож, шунинг учун болаларга қаровчи ота-оналар (қариндошлар) психологик қўллаб-қувватлаш ва махсус ўқитишга муҳтож, шунинг учун оналар учун мактаб ташкил этиш устувор ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Куренков А.Л. Современные подходы к диагностике и лечению детей с ДЦП. // Педиатрическая фармакология. 2022. Т. 19. № 2. С. 110-118.

2. Батышева Т.Т., Бахтина Е.В. Система мультидисциплинарной реабилитации детей с ДЦП в условиях специализированного центра. // Детская и подростковая реабилитация. 2021. № 2. С. 15-22.
3. Джурабекова А.Т., Шарафова И.А. Функциональные нарушения нервной системы у детей и их коррекция. // Журнал неврологии и нейрохирургии имени С.Н. Давиденкова. 2023. № 3. С. 42-49.
4. Жирмунская Е.А. Клиническая электроэнцефалография. М.: Мединформ, 2018. 156 с.
5. Коваленко С.Л. Клинико-нейрофизиологические особенности при детском церебральном параличе. // Нейрореабилитация. 2008. № 2. С. 18-23.
6. Мавлянова З.Ф., Кудратова Г.Н., Имамова Д.А. Современные аспекты ранней диагностики и реабилитации детского церебрального паралича. // Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2024. Т. 28. № 1. С. 95-103.
7. Немкова С.А., Намазова-Баранова Л.С., Мамедьяров А.М. и др. Детский церебральный паралич: диагностика и коррекция когнитивных нарушений. М.: Союз педиатров России, 2022. 60 с.
8. Сазонова Н.В., Попков Д.А. Ортопедохирургическое лечение детей и подростков с патологией опорно-двигательного аппарата при ДЦП. // Гений ортопедии. 2015. № 3. С. 82-86.
9. Семенова Е.В., Клочкова Е.В., Коршикова-Морозова А.Е. и др. Реабилитация детей с ДЦП: современные подходы в помощь реабилитационным центрам. М.: Лепта Книга, 2019. 584 с.
10. Høeie-Hansen C.E., Born A.P., Thorn I. Cerebral palsy in children: neuroimaging, clinical features and etiological aspects. // European Journal of Paediatric Neurology. 2023. Vol. 42. P. 64-72.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000